

Nyiriné Ács Tímea

gyógypedagógus

B-A-Z Megyei Pedagógia Szakszolgálat Encsi Tagintézménye

nyiri.timi11@gmail.com

0620/5647449

Erdei Róbert

pszichológus, tagintézmény-igazgató

B-A-Z Megyei Pedagógia Szakszolgálat Encsi Tagintézménye

Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus

adjunktus

erdei.robort@uni-eszterhazy.hu

0670/3606047

A magatartási problémák kezelésének, az osztálytermi folyamatok menedzselésének néhány lehetősége

Jelen tanulmányban olyan módszereket tekintünk át, amelyeket a pedagógusok eredményesen használhatnak osztályok, csoportok viselkedésének irányításában. Komoly problémát jelent a gyermek- vagy tanulócsoporthoz való kezelés, divatos szóval menedzselése, amely a velük dolgozó pedagógusokat is kihívások elé állítja. Gyakori panasz, hogy az idő jelentős részében magatartási problémákat kell megoldani, nagyon sok időt igényel a fegyelmezési kérdések kezelése, a pedagógiai kontextusban adekvát viselkedés elérése, a szabályok betartatása. Noha a csoportfolyamatok menedzselésének és a pozitív viselkedési mintázatok kiváltásának részét kellene képezniük a pedagógusképzésnek, mégis sokan érzik magukat felkészületlennek és eszköztelennek ebben a vonatkozásban. Az osztályban vagy csoportban mutatott viselkedés kezelése bonyolult és összetett folyamat, amely számos tényezőtől függ. Reményeink szerint ennek a komplex összefüggésrendszernek az átlátásához és a felmerülő problémák kezeléséhez tudunk némi segítséget nyújtani.

Malmgren, Trezek és Paul (2005) szerint a problémás viselkedés kezelése az osztályteremben jelenti az egyik olyan nehézséget, ami miatt a kezdő pedagógusok pályaelhagyóvá válnak. Thompson (2009) szerint számos folyamat akadályozhatja a tanítási-tanulási folyamatot. Néhány példát kiemelhetünk, így az agresszív viselkedés, a bullying, a berendezés vagy a tanulási folyamatban szükséges eszközök és felszerelés megrongálása, a más gyerekek, tanulók munkájának megzavarása, indokolatlanul elhagyja a helyét a tanuló számítanak ilyen viselkedésnek. Azok a tanulók, akiket ilyen jellegű viselkedésmintázatok jellemeznek, általában a többiekénél nagyobb mértékű figyelmet és ellenőrzést igényelnek, nem hallgatnak a tanári instrukciókra, nehezen kezdenek a feladatok végzéséhez, motiválatlanok, könnyen elterelődő figyelem jellemzi őket, játszanak a kezük ügyébe eső tárgyakkal, illetve szeretik felhívni magukra a figyelmet.

A pedagógusok egyik legfontosabb feladata a tanulók, gyermekek viselkedésének kezelése, menedzselése. Haydn (2012) szerint a pedagógusok értik és érzik annak a fontosságát, hogy ez milyen komplex kihívást jelent. A viselkedés menedzselése abból a szempontból is releváns, hogy pedagógusként szükséges foglalkoznunk olyan magatartási mintázatokkal is, amelyek érzelmileg nem kívánatosak, eltávolodnak a pedagógiai kontextustól vagy kifejezetten zavarják a tanulás-tanítás folyamatát.

A problémás viselkedés hátterében nagyon gyakran a gyermekek kötődési problémái és érzelmi nehézségei állnak, amint arra Golding és munkatársai (2013) rámutatnak. A kötődési zavarok szerepét Marshall (2014) is hangsúlyozza, szerinte különösen a későbbi életkorokban mutatkozó viselkedési zavarok esetén bírnak magyarázó erővel. Más okok is lehetségesek. Gonzalez-DeHass és Willems (2012) szerint az iskola elutasítása gyakran vezethető vissza a szeparációs szorongás jelenségére.

A pedagógiai munka színvonalának emelése lehetőséget teremt arra, hogy a zavaró viselkedések gyakorisága csökkenjen, amint arra Lever (2011) is rámutat. Lee (2011) úgy véli, hogy a viselkedések minden esetben szándékos és tanult reakciók. Az adott viselkedés célja, hogy a gyermek valamilyen szükséglete teljesüljön. ez a felfogás azt is implikálja, hogy a régi, rossz beidegződések és viselkedéses reakciók megváltoztathatók, lecserélhetők elfogadható vagy szociálisan kívánatos viselkedésekre. Ugyanakkor maguk a viselkedések Lever (2011) szerint nem is szükségszerűen azt jelentik, mint amire elsődlegesen következtetnénk. Így például a verbálisan bántalmazó nyelvhasználat vagy a feladatok végzésének megtagadása utalhat arra is, hogy a gyermek fél a kudarctól vagy segítséget szeretne kérni a munkája elvégzéséhez, de hiányzik a megfelelő kommunikációs készlete ehhez.

Fontos tehát azt látnunk, hogy a pedagógiai kontextusban megnyilvánuló problematikus vagy zavaró viselkedés számos különböző módon megnyilvánulhat, a kifejezetten viselkedési természetű problémák pedig elfedhetnek a gyermek életében megjelenő más problémákat is. Ennek megfelelően az ilyen jellegű magatartási problémák kezelése igényli azt, hogy a gyermek erősségeit is feltárjuk, képesek legyünk arra, hogy az életében és környezetében jelen levő rizikófaktorokat is azonosítsuk, a gyermeket ért esetleges traumákat is feltárjuk. Lever (2011) azt is hangsúlyozza, hogy a megoldásra koncentrááló pedagógiai hozzáállás az apró lépéseket és az általuk elért eredményeket is értékeli.

Lee (2011) felfogása is erősen kötődik a behaviourista pszichológia nézeteihez, amelynek az alapvetése a környezetből érkező ingerek és az egyén által produkált válaszok közötti kapcsolatra épül. Ez a felfogás a gondolkodási folyamatokra vagy a jelentéstulajdonítás szempontjaira nem, vagy csak nagyon kis mértékben helyez hangsúlyt (Illeris, 2009). A behaviourista perspektíva hisz abban, hogy a viselkedés megerősítése várhatóan megnöveli a későbbi megjelenését, így akár a személy teljes viselkedési repertoárját képesek befolyásolni. Szükséges pedagógusként eldönteni, hogy mely megerősítések a leginkább relevánsak az adott gyermek számára, illetve mely negatív megerősítések vagy visszajelzések működnek a legeredményesebben. Ezt a szempontot Pritchard (2009) is kiemeli, aki szerint a nem kívánatos

vagy zavaró viselkedés megváltoztatása igényli a negatív megerősítés alkalmazását az adott pedagógiai szituációban.

Az iskola és a hozzá hasonló pedagógiai kontextusok alkalmasak arra, hogy a behaviourista viselkedésformálás (shaping) elveit alkalmazzuk, de bizonyos korlátokat szükséges figyelembe venni. Ilyen például az egyéni variancia figyelmen kívül hagyása, amely pedig a gyermekek, tanulók között megfigyelhető. A behaviourista felfogás arra sem fordít különösebb figyelmet, hogy az egyének nem gépek, így programozni sem lehet őket, ugyanarra az ingerre, legyen az akár jutalmazás vagy büntetés, másképpen reagálnak különböző gyerekek, illetve bizonyos mögöttes, háttérben zajló folyamatok sem hagyhatók teljesen figyelmen kívül (Pritchard, 2009). A behaviourista perspektíva ennek ellenére bizonyos előnyökkel is bír, amelyeket Ayers, Clarke és Murray (2000) mutatnak be. Ezek közül megemlíthető a megfigyelhető viselkedési mintázatok azonosítása, a viselkedési minták megváltoztatásának lehetősége a kimenetek és következmények kontrollálásával, illetve a metódus alkalmazhatósága egyéni és csoport- vagy osztályszinten is. Ayers és munkatársai (2000) szintén rámutatnak arra, hogy a viselkedés gyakoriságának, intenzitásának és súlyosságának pontos és alapos megfigyelése sem képes a viselkedés mögöttes okainak feltárására. Ezeken a tényezőkön túl szükséges figyelembe venni a kontextust, ahol a zavaró viselkedés megjelenik, illetve azt is, hogy csak bizonyos feltételek fennállása mellett figyelhető-e meg az ilyen viselkedés (Roffey, 2011).

Gonzalez-DeHass és Willems (2012) úgy vélik, hogy a jutalmak rendszere nem képes a kognitív aspektusok feltárására, amelyek pedig jelentősen befolyásolhatják a viselkedést, mint a motiváció vagy a tudás szintje. Haydn (2012) szerint a gyermeki-tanulói viselkedés menedzselése nem elválasztható a behaviourista nézőponttól, mivel alapvető kérdés a jó vagy elfogadható viselkedés jutalmazása, illetve a nem megfelelő viselkedéssel kapcsolatosan a megfelelő következmények meghatározása. A pedagógus ilyen tevékenységei hozzájárulnak ahhoz, hogy a megfelelő és elfogadható viselkedések gyakorisága növekedjen, a nem kívánatos viselkedések előfordulása pedig csökkenjen.

A viselkedés menedzselésére, a megfelelő viselkedés megjutalmazása és a nem megfelelő szankcionálása azonban félreviheti a pedagógiai folyamatot, mondják Golding és munkatársai (2013), akik szerint, ha a pedagógus túlzott mértékben támaszkodik ezekre, akkor kevésbé képes a kapcsolatokra koncentrálni, ami azonban szintén a pedagógiai munka fontos aspektusa. Azt is kiemelik, hogy a viselkedés menedzselésének túlzott előtérbe helyezése a tanulókra olyan hatással lehet, amely egyfajta kényszerként vagy befolyásolási szándékként jelenik meg számukra. A pedagógusnak természetesen van olyan feladata, hogy a gyermekek, tanulók

viselkedését befolyásolja, de ők nem kapnak ebben az összefüggésben arra lehetőséget, hogy a felnőtt viselkedésére valamilyen viszonzatással legyenek.

A jutalmazás és szankcionálás arányának a kérdése mindig fontos mérlegelendő szempont. Morgan (2008) szerint fontos, hogy a tanulók legyenek tisztában a szabályokkal, ennek ellenére azonban mégis hasznosabb, ha a jutalmak lehetősége és elérhetősége a potenciálisan negatív konzekvenciák arányát jelentősen felülmúlja. Kiemeli, hogy a pozitív megerősítés alapvető komponense a tanulók megfelelő viselkedésének alakításában.

Hukamdad és munkatársai (2011) négy alapelvet írtak le a viselkedésmódosítást illetően, amelyek a skinneri behaviourista pszichológián alapulnak. Az alapelvek között a pozitív és negatív megerősítések, büntetések, illetve a negatív viselkedés kioltása szerepel. A megerősítések, ahogyan arra korábban már utaltunk, a kívánatos viselkedések gyakoriságát növelik. Ebből a szempontból a negatív megerősítés is a kívánatos viselkedések gyakoriságának növekedéséhez vezet, lévén a gyermek környezetéből eltávolít valamilyen, egyébként számára kellemetlen vagy büntető értékkel bíró dolgot (Gonzalez-DeHass és Willems, 2012, Hukamdad és mtsai, 2011). A pozitív megerősítés adása a kívánt viselkedés megjelenését követi, így járulva hozzá ahhoz, hogy a megjelenésének gyakorisága növekedjen (Gonzalez-DeHass és Willems, 2012). A büntetés szintén hozzátehet vagy elvehet valamit a gyermek környezetére vonatkozóan, a célja pedig az, hogy a viselkedés megjelenését csökkentse. A pedagógiai kontextusban a büntetés módszerét gyakran használjuk, különösen bizonyos viselkedések elnyomására. A büntetés a gyermek, tanuló számára olyan ingert jelent, amely kellemetlen vagy averzív (Hukamdad és mtsai, 2011, Emerson és Enfield, 2011).

Nem kizárólag a behaviourista elméletre alapozva lehet a tanulói viselkedéssel kapcsolatosan gondolkodni. Conkbayir és Pascal (2014) szerint a sémák kiemelt jelentőségűek a gyermeki viselkedés értelmezésének szempontjából. A sémákat olyan viselkedési mintázatokként írják le, amelyeket a gyermek akkor alkalmaz, ha valamilyen új információt próbálnak megérteni. A sémák segítik a gyermeket abban, hogy a gyermek aktív ágense lehet a tanulási folyamatnak, illetve a mentális struktúrái megfelelően fejlődjenek. A sémaalapú viselkedés nem kizárólag a csecsemők és kisgyermekek jellemzője, egészen felnőtt korig fennmaradnak. A sémaelmélet erősen kapcsolódik Jean Piaget konstruktivista felfogásához.

A viselkedés menedzselése és befolyásolása gyakran olyan stratégiákat foglal magába, amelyek a gyermekek olyan viselkedéseit célozzák meg, amelyek veszélyeztetik a tanulási-tanítási folyamatot. Azok a pedagógusok, akik magas szintű társas és érzelmi kompetenciával bírnak,

képesek a szakmai integritásukat fenntartva reagálni ilyen viselkedések esetén és nehéz pedagógiai helyzetekben (Roffey, 2011). Ezek a pedagógusok nem támaszkodnak kizárólag a nem alkuképes szabályokra (amelyekre bizonyos mértékig természetesen szükség van). Fontosabb számukra, hogy a tiszteleten alapuló kommunikációt és a gyermekek proszociális viselkedését helyezték előtérbe. Arra is törekednek, hogy a tanulókkal támogató és kölcsönösen inspiráló kapcsolatot tudjanak kialakítani és fenntartani. Fontos számukra az is, hogy a viselkedés fő elvárt irányvonalait meghatározzák, amely egyúttal a gyermekek belső motivációját is igyekeznek erősíteni.

Rogers (2012) hangsúlyozza a fegyelem és fegyelmezés fontosságát a zavaró vagy antiszociális viselkedés kezelésében. A fegyelmezés különböző formákban jelentkezhethet. A preventív módozata arra irányul, hogy a pedagógus megpróbál olyan igazságos és méltányos szabályokat, illetve pozitív rutinokat kialakítani a gyermekek számára, amelyek segítik a pozitív viselkedési minták megjelenését. A korrekatív fegyelmezés már azokban az esetekben jelenik meg, amikor a tanulóknál megjelent valamilyen viselkedési probléma. Ebben az esetben ennek a viselkedésnek a kiküszöbölésére irányul a pedagógus tevékenysége. A szupportív jellegű fegyelmezési eljárásokról is szót kell ejteni, ezek a méltányosság és igazságosság biztosítását hivatottak fenntartani a korrekatív eljárások alkalmazása során. Ez a fegyelmezési módszer alkalmas a sérült szociális kapcsolatok helyreállítására, újraépítésére vagy megjavítására, akár csoportban, akár osztályban, akár intézményi szinten. Rogers (2012) szerint a fegyelem és fegyelmezés sokkal több annál, mint a nem megfelelő viselkedés szankcionálása. Alapvetően az a célja ezeknek az eljárásoknak, hogy a gyermekek, tanulók körében nagyobb mértékű önkontroll legyen kialakítható, illetve a gyermekek felelősségtudata és számonkérhetősége is fejlődjön. Ehhez kapcsolódóan Brown (2013) hangsúlyozza a pozitív és nem büntető jellegű intézkedések alkalmazásának fontosságát. Meglátása szerint ezek a metódusok a legeredményesebbek a gyermekek önmenedzselési stratégiáinak kialakításában, illetve a szociális készségeik fejlesztésében. Ennek a fontosságával más szerzők is egyetértenek. Így Lewis (2009) szintén kiemeli az önszabályozás jelentőségét, amelyet sokkal erőteljesebben lenne célszerű a pedagógiai kontextusban fejleszteni, mivel ennek a hatékonysága nagyban felülmúlja a pedagógus által alkalmazott kényszerített és az általa kiváltott engedelmisséget. Ennek a fejlesztését természetesen a pedagógus nagyban tudja befolyásolni. Gonzalez-DeHass és Willems (2012) szerint a pedagógusnak tisztában kell lennie azzal, hogy a tanulói viselkedés irányítása és befolyásolása nem elválasztható a gyermek iránt megnyilvánuló tisztelettől. A

viselkedés következményeinek pedig észszerűnek, életkorilag megfelelőnek, igazságosnak és a nem megfelelő viselkedéshez logikusan illeszkedőnek kell lennie.

Porter (2008) a fegyelmezés terén két területet állít szembe egymással. A kontrolláló fegyelmezés nagyon erőteljesen támaszkodik a viselkedés alakításában a jutalmak és büntetések alkalmazására, míg az iránymutatáson alapuló fegyelmezés jóval kevésbé él ezekkel az eszközökkel. Az utóbbi módszer alkalmazása a pedagógus részéről igényli azt, hogy képes legyen a gyermek nézőpontjából is szemlélni a helyzetet, a kontrolláló fegyelmezés viszont nem veszi ezt a szempontot figyelembe, helyette az engedelmisségre és a felnőtt akaratának való behódolásra koncentrálnak. Ennek megfelelően a két módszer eredményei is várhatóan eltérőek lesznek. A túlzott kontroll inkább a problémák fennmaradását és akár súlyosbodását fogja eredményezni Porter (2008) szerint, míg az iránymutatás és a megfelelően, rugalmasan történő reaktív fegyelmezés inkább valószínűsíti, hogy a gyermekek viselkedésében jelentős mértékű javulás következhesse be. Ahogy a behaviourista nézőponttal kapcsolatosan is említést tettünk kritikai megfontolásról, itt is szükséges az iránymutatással kapcsolatosan felmerülő fenntartásokat megemlíteni. Porter (2006) szerint a megközelítés csak korlátozottan veszi figyelembe a jutalom és a büntetés jelentőségét a pedagógiai folyamatokban, ugyanakkor túl nagy szerepet szán a belátásnak, illetve a tanulók felé irányuló empátiának. Ez utóbbiak nyilván fontosak, de az is valószínűsíthető, hogy ezek a szempontok nem lesznek alkalmasak minden válasz megadására minden pedagógiai kérdést illetően.

Az egyik leggyakoribb probléma a pedagógiai kontextusban a gyermekek részéről megfigyelhető figyelemfelhívó vagy figyelemkereső viselkedés. Ezt a fajta tanulói viselkedést Rogers (2012) teljesen szokványos és normális gyermeki reakciónak tartja, azonban elképzelhetőek olyan formái is, amelyek kifejezetten zavaró viselkedésekben manifesztálódnak, mint az iskolakerülés, káromkodás vagy a feladatok végzésének elutasítása. Lever (2011) különösen érzékeny területnek tartja az ilyen viselkedésekre adott pedagógusi reakciót, mivel, ha ezeket ignoráljuk, akkor annak jó eséllyel kontraproduktív következményei lesznek, míg a tanuló figyelemfelhívó viselkedésének tudomásulvétele megerősítő erővel bírhat, amely hozzájárulhat a jövőbeni gyakoribb megjelenéséhez. Roffey (2011) azt is kiemeli, hogy az ilyen viselkedések gyakran az önértékelés zavarait fedik el a gyerekeknél. Érdekes köztudásra hívja fel a figyelmet. Noha a gyermekek tisztában vannak azzal, hogy az ilyen jellegű viselkedés miatt butuskának vagy együgyűnek fogják őket tartani, mégis inkább ezt választják, mert úgy ítélik meg, hogy egy feladat nem vagy nem megfelelő teljesítése, az abban vallott kudarc még negatívabb megítélést eredményez majd.

Rogers (2012) figyelmezteti a pedagógusokat, hogy nem szabad belemenni a gyermekekkel olyan játékokba, amelyek a figyelem keresésére vagy akár a hatalom keresésére irányulnak. Az ilyen jellegű viselkedések kezelésére a legcélszerűbbnek a minimális szemkontaktust és a rövid, célirányos verbális kommunikációt tartja a legcélszerűbbnek. Ezzel szemben, a pedagógus mutasson lelkesedést és biztatást a gyermek irányába, forduljon felé teljes figyelemmel, ha megfelelő, elvárható, szociálisan értékes és az elvégzendő feladat szempontjából releváns viselkedéseket produkál. Marshall (2014) szerint a pedagógusnak nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a viselkedés módosítása helyett a stressz és a szorongás kezelésére, ennek a megtanítására. Fontos, hogy a pedagógusok segítsenek a gyerekeknek a zavaró viselkedések okainak azonosításában is. Kiemelhető a kommunikációs folyamat jelentősége is ezekben a pedagógiai hatásokban.

A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége is meghatározhatja, hogy mennyire problematikusnak ítélik meg a tanulók, gyermekek által produkált viselkedéseket. Johnson és Fulwood 2010-ben azt találták a kérdés vizsgálatokor, hogy a többségi pedagógusok kevésbé bizonyultak toleránsnak a zavaró viselkedések megnyilvánulásaival szemben, mint a gyógypedagógusok, akik ezeket a magatartási mintázatokat kevésbé extrémnek tekintették.

Cabaroglu (2012) tanulmánya arra figyelmeztet, hogy a csoportban vagy osztályban zajló folyamatok és megnyilvánuló viselkedés kezelése és szabályozása egyike a legnehezebb pedagógiai kihívásoknak. Ennek megfelelően sokszor megfigyelhető, hogy a pedagógusok reakciói egyoldalúak és kevésbé koncentrálnak a preventív intézkedésekre, inkább reaktívak a már megjelent zavaró viselkedésekkel kapcsolatban.

Érdekes kérdés lehet az is, hogy a tanulók, diákok miként tekintenek azokra a pedagógusokra, akiket kiemelkedőnek tartanak. Williams, Sullivan és Kohn (2012) vizsgálatuk során azt találták, hogy középiskolások az általuk hatékonynak tartott tanárokat jó verbális képességekkel rendelkezőnek, pedagógiai, tantárgyi és a gyermeki fejlődés szabályaira vonatkozó tudással rendelkezőnek és gondoskodónak látják. Ezen túlmenően, a méltányosság, reflexivitás, motiválásra való képesség, lelkesedés és a barátságosság, közvetlenség szintén jellemzőek rájuk. A tanulók számára is nagyon fontos tényezőnek bizonyult a vizsgálat alapján az osztályteremben zajló folyamatok menedzselésének hatékonysága, illetve a feléjük megnyilvánuló tisztelet.

Ediger (2013) szerint is a megelőzés az egyik legfontosabb és hatékonyabb eszköz a pedagógus kezében a zavaró viselkedések kiiktatására. Ennek érdekében fontos, hogy a tanulóknak

tudatosítsa a tanulás-tanítás folyamatának jelentőségét, képes legyen arra, hogy a tanítás folyamatának folytonosságát fenntartsa a lehető legkevesebb megakadással, megfigyelje a tanulók viselkedését és a feladathelyzetben tartsa őket. Különösen a zavaró viselkedés korai jeleinek azonosítása kulcsfontosságú, ezeket a viselkedéseket például olyan eszközökkel lehet kezelni, mint a fizikai közelség a potenciálisan rendbontó gyermekhez viszonyítva.

Capizzi (2009) szerint a viselkedési problémák kezelésére irányuló tervezésnek meg kell előznie az osztályban vagy csoportban zajló munkát. Az ilyen tervezés nem csak abban segít, hogy nyugodt, az elvégzendő feladatokra koncentráló és békés legyen az osztályban vagy csoportban zajló munka, hanem azt is segíti, hogy a gyermekek, tanulók különböző szükségleteire is figyelmet fordíthasson a pedagógus. Capizzi (2009) többek között olyan kulcsfontosságú tényezőket emel ki a tanulói viselkedés menedzselésében, mint a struktúra, a szabályok kidolgozása, a különböző rutinok megléte, a viselkedés megfigyelése és bizonyos viselkedések fenntartása. Ezeken túl még olyan tényezők is hatással lehetnek a gyermekek viselkedésére, mint az osztály vagy csoportszoba elrendezése vagy dekorációja. Capizzi (2009) a struktúra megteremtését emeli ki a többi feltétel megteremtésének alapjaként. Célszerűnek tartja, ha a struktúra kezdetben meglehetősen merev és szabályozott, ebből később engedhet a pedagógus, ha a gyermekek már képesek voltak a megfelelő viselkedések elsajátítására és a rutinok begyakorlására. Ugyanakkor a szabályok mellett sem lehet elmenni, mivel a mindennapi működést nagyban meghatározzák. Capizzi (2009) szerint fontos, hogy a tanulók megértsék a szabályokat. Amennyiben ez nem történik meg, akkor vagy rendbontással, vagy vak engedelmisséggel reagálnak. A jó szabályok megfogalmazása pozitív, a gyermekek elvárt viselkedésére fókuszál és nem arra, hogy bizonyos magatartásformákat megtiltson. Capizzi (2009) elegendőnek tart 3-5 szabályt, amely képes lehet lefedni a megfelelő és elfogadhatatlan viselkedések teljes spektrumát. A szabályok elfogadását és betartását segíti, ha a tanulók közreműködhetnek azok kidolgozásában, illetve, ha folyamatosan láthatóak, pl. az osztályteremfalán olvashatják őket.

Az osztálytermi vagy csoportbeli rutinok között olyan tevékenységek szerepelnek, mint a belépés vagy a helyiség elhagyásának szabályai, a tanulási folyamathoz szükséges anyagok elrendezése, a pedagógus figyelmének felhívása, a különböző anyagok és felszerelések egymással történő megosztása, többek között. A viselkedés monitorozása, visszajelzések biztosítása, illetve a megfelelő viselkedések fenntartása fontos eleme a folyamatnak, de Capizzi (2009) szerint a pedagógusok gyakran nem fordítanak erre kellő figyelmet. Ez azért fontos, mert a legkiválóbb terv sem valósul meg önmagától. A gyermekek kifejezetten igénylik a

pedagógustól kapott visszajelzést, a megfelelő viselkedés megjutalmazását és a nem megfelelő viselkedésekkel kapcsolatos negatív következményeket. A csoport vagy az osztály irányítása és menedzselése dinamikus folyamat kell legyen, mivel a csoport vagy az osztály dinamikája is változik a tanév során. A pedagógusoknak azt is tudniuk kell, hogy akár a legnagyobb tapasztalattal rendelkező, legkiválóbb tanárok sem képesek minden egyes esettel egyedül megbirkózni. Ilyenkor fontos, hogy képesek legyenek segítséget kérni, illetve azt is tudniuk kell, hogy ki lehet a segítség forrása.

A jelen tanulmányban arra próbáltunk kísérletet tenni, hogy a gyermekek, tanulók viselkedésének irányításában és menedzselésében milyen lehetőségek nyílhatnak meg a pedagógusok számára. Noha a viselkedési problémák kezelése számos pedagógusnak komoly nehézséget jelent, mégis fontos feladat a mindennapi munkában. Áttekintettünk olyan elméleti kereteket és gyakorlati ötleteket, amelyek ezt a nehéz, felelősségteljes feladatot megkönnyíthetik.

Felhasznált irodalom:

Ayers, H., Clarke, D. and Murray, A. (2000). *Perspectives on Behaviour: A Practical Guide to Effective Interventions for Teachers. 2nd Edition*. London: David Fulton Publishers.

Browne, K. (2013). Challenging Behaviour in Secondary School Students: Classroom Strategies for Increasing Positive Behaviour. *New Zealand Journal of Teachers' Work*. Vol. 10. Issue 1. pp. 125-147.

Cabaroglu, N. (2012). Prospective EFL Teachers' Perceptions of Classroom Management and Misbehaviour. *Cukurova University Faculty of Education Journal*. Vol. 41. No. 1. pp. 117-132

Capizzi, A. M. (2009). Start the Year Off Right: Designing and Evaluating a Supportive Classroom Management Plan. *Focus on Exceptional Children*. 42(3). pp. 1-12.

Conkbayir, M. és Pascal, C. (2014). *Early Childhood Theories and Contemporary Issues*. London: Bloomsbury.

Ediger, M. (2013). Managing the Classroom, A Very Salient Responsibility in Teaching and Learning Situations Is Classroom Management. *Education*. Vol. 134. No. 1

Emerson, E. és Einfeld, S. (2011). *Challenging Behaviour*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Golding, K., Fain, J., Frost, A., Mills, C., Worrall, H., Roberts, N., Durrant, E. és Templeton, S. (2013). *Observing Children with Attachment Difficulties in School*. London: Jessica Kingsley Publishers.

Gonzalez-DeHass, A. és Willems, P. (2012). *Theories in Educational Psychology*. Lanham: R & L Education

Haydn, T (2012). *Managing Pupil Behaviour: Improving the Classroom Atmosphere*. Hoboken: Taylor and Francis

Hukamdad, Shahzad, S., Ali, R., Zaigham Qadeer, M. és Khan, M. S. (2011). Comparison of Teachers' and Students' Views on the Use of Behaviour Modification Techniques at Secondary Level. *International Journal of Academic Research*. Vol. 3. No.1.

Illeris, K. (ed. 2009). *Contemporary Theories of Learning: Learning Theorists in Their Own Words*. London: Routledge.

- Johnson, H. L. és Fullwood, H. L. (2010). Disturbing Behaviors in the Secondary Classroom: How Do General Educators Perceive Problem Behaviors? *Journal of Instructional Psychology*. Vol. 33. No. 1
- Lee, C (2011). *The Complete Guide to Behaviour for Teaching Assistants and Support Staff*. London: Sage.
- Lever, C. (2011). *Understanding Challenging Behaviour in Inclusive Classrooms*. London: Pearson.
- Lewis, R. (2009). *Understanding Pupil Behaviour, Classroom Management Techniques for Teachers*. London: Routledge.
- Malmgren, K. W., Trezek, B. J. és Paul, P. V. (2005). Models of Classroom Management as Applied to the Secondary Classroom. *The Clearing House*. Vol. 79. No. 1.
- Marshall, N. (2014). *A Teacher's Introduction to Attachment*. London: Jessica Kingsley Publishing
- Morgan, N. S. (2009). *Quick, Easy and Effective Behaviour Management Ideas for the Classroom*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Porter, L. (2006). *Behaviour in Schools*. Maidenhead: Open University Press.
- Porter, L. (2008). *Young Children's Behaviour, Practical Approaches for Caregivers and Teachers*. MacLennan & Petty: Elsevier Australia.
- Pritchard, A. (2009). *Ways of Learning: Learning Theories and Learning Styles in the Classroom. Second Edition*. London: Routledge.
- Roffey, S. (2011). *Changing Behaviour in Schools: Promoting Positive Relationships and Wellbeing*. London: SAGE Publications.
- Rogers, B. (2012). *You Know the Fair Rule: Strategies for Positive and Effective Behaviour Management and Discipline in Schools*. Harlow: Pearson.
- Thompson, B. (2009). Disruptive Behaviours in Barbadian Classrooms: Implications for Universal Secondary Education in the Caribbean. *Journal of Eastern Caribbean Studies*. Vol. 34. No. 3. pp. 39-598
- Williams, P., Sullivan, S. és Kohn, L. (2012). Out of the Mouths of Babes: What Do Secondary

Students Believe about Outstanding Teachers? *American Secondary Education*. 40(2)